

TALQIN VA TADQIQOTLAR

ILMIY-USLUBIY JURNALI

IMPACT FACTOR 8.2

Yuqori impact factor 8.2 ga ega bo'lgan Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnaliga qabul qilingan maqolalarga 3 ish kunida DOI raqam olinadi va Directory of Research Journals Indexing Zenodo, OpenAire, Cyberleninka, Google scholar (10 ish kuni) kabi xalqaro ilmiy bazalarda indekslanadi va jurnal belgilangan sanada to'liq shaklda www.talqinvatadqiqotlar.uz rasmiy saytiga joylanadi.

Jurnalga quyidagi yo'nalishlar bo'yicha maqolalar qabul qiladi: Fizika-matematika fanlari, Kimyo fanlari, Texnika fanlari, Iqtisodiyot fanlari, Falsafa fanlari, Filologiya fanlari, Pedagogika fanlari, Psixologiya fanlari, Sotsiologiya fanlari, Geologiya va mineralogiya fanlari, Tarix fanlari, Geografiya fanlari, Yuridik fanlari, San'atshunoslik fanlari, Arxitektura fanlari, Biologiya fanlari, Qishloq xo'jaligi fanlari, Tibbiyot fanlari, Farmatsevtika fanlari, Veterinariya fanlari.

talqinvatadqiqotlar.uz

+99891-152-93-14

talqin@bk.ru

№2(60)
25.02.2025

TALQIN VA TADQIQOTLAR

ILMIY - USLUBIY JURNALI

Impact Factor: 8.2 | № 2(60)
25.02.2025

talqinvatadqiqotlar.uz

DASTLABKI DINIY TASAVVUR VA SAN'ATNING PAYDO BO'LISHINING MUHIM OMILLARI

Nazarov Obid Rahimovich

Guliston davlat universiteti dots.

onazarov1961@gmail.com

Galiyev Salavat Vildanovich

Guliston davlat universiteti doktoranti

galiyevsalavat@gmail.com

Abstract: Religious ideas and beliefs were formed in the later periods of the community system, and some of their elements appeared in the Middle Paleolithic period. Primitive people could not understand the causes of natural phenomena, the secrets of these phenomena were unknown to them. These phenomena gave rise to the idea that mysterious, supernatural forces were hidden in the imagination of primitive people, and they were forced to believe in supernatural forces. Primitive people spread to different regions and began to engage in different types of livelihoods. The diversity of nature and livelihoods led to the emergence of different beliefs.

Keywords: Supernatural powers, totemism, animism, magic, fetishism, primitive art, archaic art, inner spiritual experiences, folk oral art, primitive community, signal language, "golden age", polygenism, Shell culture, Ashel culture, Mousterian culture.

Annotatsiya: Diniy tasavvur va e'tiqod jamoa tuzumining keyingi davrlarida shakllanib, ayrim unsurlari o'rta paleolit davrlarida vujudga kelgan. Ibtidoiy odamlar tabiat hodisalarning sabablarini tushuna olmagan, ana shu hodisalarning sir-asrorlari ularga ma'lum bo'lmagan. Bu hodisalar ibtidoiy odam tasavvurida sirli, g'ayritabiiy kuchlar yashiringan degan fikrni uyg'otgan, va g'ayritabiiy kuchlarga e'tiqod qilishga majbur bo'lganlar. Ibtidoiy odamlar turli mintaqalarga tarqalib, turli xil tirikchilik turlari bilan shug'ullana boshlaydilar. Tabiatning va tirikchilikning xilma-xilligi turli e'tiqodlarning paydo bo'lishiga sabab bo'lgan.

Kalit so'zlar: G'ayritabiiy kuchlar, totemizm, animizm, sehrgarlik, fetishizm, ibtidoiy san'at, arxaik san'at, ichki ruhiy kechinmalar, xalq og'zaki ijodi, ibtidoiy jamoa, signallar tili, "oltin asr", polegenizm, Shell madaniyati, Ashell madaniyati, Mustye madaniyati.

Аннотация: Религиозные представления и верования сформировались на поздних этапах развития общинного строя, некоторые элементы появились в среднем палеолите. Первобытные люди не могли понять причины природных явлений, и тайны этих явлений были им неизвестны. Эти события вдохновили воображение первобытного человека на веру в таинственные,

сверхъестественные силы, и он был вынужден поверить в сверхъестественные силы. Первобытные люди расселились по разным регионам и начали заниматься разными видами деятельности. Разнообразие природы и образа жизни привело к возникновению различных верований.

Ключевые слова: Сверхъестественные силы, тотемизм, анимизм, магия, фетишизм, первобытное искусство, архаичное искусство, внутренние духовные переживания, народное устное творчество, первобытная община, язык сигналов, «золотой век», полигенизм, культура Шелла, культура Ашеля, мустьерская культура.

Kirish. Tabiat hodisalari va jarayonlariga bog‘liq g‘ayri tabiiy kuchlarga ishonish ibtidoiy diniy e‘tiqod deb ataladi. Uning totemizm, animizm, sehrgarlik, fetishizm, shomonizm kabi turlari ibtidoiy jamoa tuzumi davrida keng tarqalgan. Ibtidoiy jamoa tuzumi davridagi diniy tasavvurlarning ilk shakllari – totemizm, animizm, fetishizm, magiya va shomonizm vujudga kelgan. Musiqa, raqs va xalq og‘zaki ijodi. Ma‘naviy madaniyatning ko‘rinishlaridan yana biri ibtidoiy san‘at ham odamning mehnat faoliyati bilan uyg‘un holda vujudga kelgan. San‘at qadim-qadimda kishilarning mehnati jarayonida yuzaga keldi va rivojlandi. Inson madaniyati taraqqiyot olamiga qadam qo‘ydi. San‘atning yuzaga kelishi insonning obyektiv voqelik to‘g‘risidagi bilimlarining chuqurlashishiga, o‘z avlodi tajribalaridan bahramand bo‘lishga olib keldi. Bu uni tabiat kuchlariga qarshi kurashishga da‘vat etdi, uning aqliy kamoloti, estetik qarashlari rivojini jadallashtirdi. Demak ibtidoiy san‘at xilma-xil bo‘lib, quyidagi turlarga bo‘linadi:

1. Suyak, tosh parchasi, kulolchilik buyumlariga chizilgan belgilar. Ularga odam, hayvon va har xil narsalarning tasvirlari tushirilgan.

2. G‘or devorlariga har xil ranglar bilan ishlangan hayvon, odam va buyumlar, shuningdek, ov, mehnat, jang va boshqa manzaralar tasvirlari tushirilgan. Bunday tasvirlar Sahroi Kabir (Tassili Ajer qoya toshlari), Markaziy Osiyo (Surxondaryo, Farg‘ona, Nurota tog‘lari,), G‘arbiy-Janubiy Yevropa (Ispaniya)da ko‘plab uchraydi. Markaziy Osiyo hududidan topilgan ibtidoiy davrga oid, masalan, Zaravutsoy (Surxondaryo), Seymalitosh (Farg‘ona) suratlari mashhurdir. Bu suratlarda ovchilarning hayvonlarga hujumi aks ettirilgan. Zaravutsoydagi niqob kiyib, o‘ljasiga yaqinlashayotgan ovchilarni aks ettirgan surat ibtidoiy davr hayotining ma‘naviy dunyosini bilishga xizmat qiladi.

3. Qoya toshlarga o‘yib, chizib, ishqalash usuli bilan ishlangan tasvirlarda hayvon, buyum, qurollar va ibtidoiy kishilarning kundalik mehnati bilan bog‘liq manzaralar o‘rin olgan. Qoya tosh tasvirlari Osiyo, Afrika va Yevropada ko‘p uchraydi.

4. Arxaik san'at turlaridan yana biri haykaltaroshlik ham urug'chilik jamoasining rivojlangan davrida paydo bo'lib, asosan ayollar, qisman erkaklar, shuningdek, hayvonlarning haykalchalari ishlangan. Bunday haykalchalar, suyak, tosh va boshqa narsalardan tayyorlangan. Haykalchalarda ibtidoiy mehnat va e'tiqod ramzlari tasvirlangan. Odam tasviri, ayniqsa, ayollar haykali paleolit davrida keng uchraydi. G'arbiy Yevropadan (Avstriya) topilgan "Villendorf Venerasi" deb nomlangan haykal mashhurdir.

5. Ishlab chiqaruvchi xo'jalik (neolit) faoliyati bilan bog'liq sopol buyumlarga chizilgan rasmlarda oddiy chiziqlar, hayvon va o'simlik tasvirlari uchraydi.

6. Ibtidoiy san'at turlaridan biri – niqoblar qadimgi odamlarning ovchilik faoliyati bilan bog'liq bo'lib, niqob tutib hayvon qiyofasiga kirgan, hayvonlarni qo'rqitib o'zlarini himoya qilgan. Niqoblardan marosim va udumlarda foydalangan.

7. Musiqa, qo'shiq, o'yin ibtidoiy san'at turlari hisoblanib, ibtidoiy odamlar urib, chertib, puflab chaladigan asboblarni kashf qilishgan.

8. Xalq og'zaki ijodi-asotir, rivoyat va afsonalar ham ibtidoiy davr mahsuli bo'lib, ibtidoiy odamning turmushi, o'y-fikrlari va kayfiyatini ifodalagan, diniy tasavvurlarning shakllanishiga asos bo'lgan. Umuman, ibtidoiy san'at kishilarning dastlabki umumiy ijodi bo'lib, u odamlarning mehnat faoliyati, ichki ruhiy kechinmalari va diniy tasavvurlari bilan uyg'un bo'lgan.[1]

Aytish mumkinki, diniy tasavvur va e'tiqod shakllari madaniyatning moddiy va ma'naviy turlarining rivojiga samarali ta'sir ko'rsatgan. Gominidning uch million yillik evolyutsiyasi nihoyasidagi kuchli evrilish natijasida anglash, nutq, din, san'atning sodda shakllari vujudga keladi. Arxaik madaniyatning xususiyati haqida uni haqli ravishda «gomo sapiens» yaratganligiga etnografik va arxeologik ma'lumotlarga asoslanib tasavvur qilish imkoniyatlari mavjud bo'ldi. Ibtidoiy odamning tabiat hodisalarini bilishga, o'z to'dadoshlari bilan muloqotga kirishishga, o'zlarining fikrini o'qtirishga bo'lgan intilishlari, ularning o'ta sodda shakldagi fikrlash qobiliyatining vujudga kelishiga turtki bergan.

Ibtidoiy odamlar o'zlarining fikrlarini yetkazib berishda, asosan, qo'l, gavda harakatlari va yuz mimikalaridan foydalanganlar. Ibtidoiy odam asta-sekin tashqi dunyoning turli hodisalari tasavvurida tiklay boshlagan, jarayonlarning bir-biriga bog'liqligini anglay borgan. U issiq va sovuqni, to'q va ochlikni, yaxshi va yomonlikni yorug'lik va qorong'ulikni his qilish barobarida ularni bir-biridan ajrata borishi natijasida hodisalarning ro'y berishini kuzata boshlagan. Rus olimasi Olga Freydenberg(1890-1855)ning fikricha, ular kuzatish taasuroti ustun bo'lgan.[2] Ibtidoiy odamning ta'sirchan, aniq tasavvuri hali hodisalarni umumlashtirish qobiliyatidan yiroq edi. Shu bois ular tevarak-atrofdagi voqea hodisalarning mohiyatini tahlil qilmasdan faqat yuzaki qayd qilganlar, narsa va jarayonlarga, ularning xususiyatiga bir xilda yondashganlar. Ibtidoiy tafakkur uchun sababiy

bog'lanishlar o'ta shartli bo'lib, qandaydir hodisaning sababi tez-tez qaytarilib turilishi natijasida vaqt o'tishi bilan ularni idrok eta boshlaganlar. Ibtidoiy tafakkur real voqelikdan ancha uzoq bo'lgan. Shu sababli ibtidoiy tafakkurning asosini mifologik obrazlar tashkil etgan. Albatta, obyektiv borliqning sirli ko'rinishi mifologik dunyoqarash shakllanishiga o'z ta'sirini ko'rsatgan bo'lsa, o'z navbatida, mifologik dunyoqarash ham obyektiv dunyoni o'ziga xos tarzda, ya'ni sir-sinoatga to'la shaklda tasvirlay olganlar.

Ibtidoiy davrda inson uchun zarur bo'lgan barcha bilim va tasavvur faqat namoyish qilish usulida berilgan. Shuning uchun ibtidoiy madaniyatda marosimiy harakatlar ustunlik qilgan. Marosim - aniq va maqsadli faoliyat bo'lib, uning amalga oshuvi ijtimoiy guruhlar nuqtai nazaridan o'zlari uchun zarur bo'lgan iste'mol vositalari kabi shaxsiy hayotini saqlab qolish uchun ham o'ta muhim hisoblangan. Marosim orqali beriladigan ma'lumotlar so'z orqali izohlanmaydi, balki xatti-harakatlarda o'z ifodasini topadi. Marosimiy harakatlarda ishlab chiqarish faoliyati ham, bilim ham, seyr- jodu ham, san'at ham aralash holda bir butunlikda namoyon bo'lgan. Nihoyat so'ngi paleolit davriga kelib, animistik e'tiqodlar va seyr-jodu ma'naviy madaniyatning negizi sifatida qat'iy ravishda rasmiylashgan.

Qadimgi diniy e'tiqodlarda tabiatning tashqi ko'rinishi ham, kishilik jamoasi haqida tasavvurlar ham hayvonlar, o'simliklar, toshlar, ya'ni ibtidoiy odamning diqqat markazida turgan barcha narsalar ibtidoiy odam tafakkurida o'zaro uyg'unlashib kelgan. Ibtidoiy odamlarning ruhlari va jonlari to'g'risidagi tasavvurlari seyrgarlik, ya'ni magiyada umumlashib kelgan. Seyrgarlikning eng qadimgi turlaridan biri ovchilik seyrgarligi hisoblanadi. Shu boisdan ibtidoiy odamlar ovlamoqchi bo'lgan hayvonni seyr lab qo'yish maqsadida ov oldi seyr garlik harakati – raqs harakatlarini bajarganlar.

Dastlabki seyr garlik harakatlari mazmunida totemizm – hayvonlar ajdodiga topinish to'g'risidagi tasavvurlar mujassamlashib keladi. Buni quyidagi misol orqali isbotlash mumkin. Afrikadagi Mali respublikasida yashovchi Dogon qabilasi orasida quyidagi rivoyat hanuzgacha saqlanib qolgan. Go'yoki, Dogon qabilasi timsohlar yashaydigan daryo bo'yida istiqomat qiladilar. Lekin ular yashaydigan o'rmonda odamxo'r qabila ham istiqomat qiladi. Kunlardan bir kun odamxo'rlar ularga hujum qilishadi. Ular mushkul ahvolga tushib qolishadi. Daryoda kechib o'taylik desa, timsohlarga yem bo'lishadi. O'rmonga qochadigan bo'lishsa, odamxo'rlarga yem bo'lishadi. Odamxo'rlarga yem bo'lishdan ko'ra, timsohlarga yem bo'lishni afzal ko'rishadi va daryo tomonga qochishadi. Daryoda suzib yurgan timsohlar yonma-yon tizilishib ko'prik hosil qilishadi va ularning daryoning narigi tomoniga o'tib olishlariga yordam berishadi. Ularning daryodan o'tib olishlari bilan timsohlar tarqalishib ketishadi. Mazkur voqeadan so'ng mazkur qabila timsohlarni o'zlarining qarindoshlari, kelishib chiqishini bir deb, ularga sig'ina boshlaydilar. Ana shu

tasavvurga binoan mazkur qabila hozirgi kungacha o'zlarining bayramlarida timsoh niqoblarini yuzlariga kiyishib timsoh harakatlarini bajarishadi.

Ibtidoiy jamoaning turmushi, ov qilish jarayoni, boshqa qabilalarga qarshi kurashi, hayvonlarni tutib yeyishi, bolaning tug'ilishi va inson o'limi – umuman inson hayotining barcha tomonlari magik harakatlarni amalga oshirish orqali bajarilgan. Sehr-jodu orqali amalga oshiriladigan harakatlar nafaqat ob'ektiv hayot hodisalarini, shuningdek, ibtidoiy odam tafakkurida gavdalangan, lekin tabiat hodisalarining asl mohiyatini ifodalab bera olmaydigan sehrli va afsonaviy tushuncha hamda tasavvurlarda ham o'z ifodasini topgan. Aynan, ibtidoiy odamlar tasavvurida shakllangan dunyoqarashning ayrim jihatlari hozirgi kunimizda tashqi dunyoni tasavvur qilishning zamonaviy ko'rinishlari - diniy, badiiy va ilmiy tafakkurda ham o'z izini saqlab kelmoqda.[3]

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak ibtidoiy odamlar o'zlarining tasavvurlarini suyakka chizish va naqsh solish, kichik haykal – terrakota haykalchalar yasash, bo'yoqli hoshiyalar chizish, g'or devorlariga betartib chiziqli shakllar tushirish orqali ifodalashga harakat qilganlar. G'or devorlariga tabiiy jarayonlar, aniqrog'i, ibtidoiy odam tasavvuridagi real hayotiy jarayonlar aks ettirilgan. G'orlar, qoyatoshlar va suyaklarga tushirilgan tasvirlarining ko'pchiligida insonning yashashi uchun zarur bo'lgan oziq-ovqat manbai – ov qilish ob'ekti hisoblangan jonivorlarning suratlari tushirilgan. Paleolit kishisining tasvir faoliyatida nafasat uyg'unligi yoki rasm yozuvlar (piktografiya) emas, balki tasvirni “fotografik” tarzda ifodalash ustun bo'lgan. Bu tasvirlar marosim tafsilotlaridir. So'ngi paleolit davrida san'at hayotiy zaruriyat vazifani bajargan. U kishiga mislsiz kuch baxsh etib, tirik mavjudot va narsalardagi ma'nisizlikka “sehr baxsh” etish imkonini yaratgan.[4] Ibtidoiy odam chizilgan tasvirga jonivorlarning joni o'tadi, shu tufayli ularga ta'sir qilish mumkin deb o'ylaganlar. Arxaik san'at insonni hayvonlar ruhiyati bilan qiziqishida alohida vosita bo'lib, unda haqqoniyat va marosim uyg'unlashib ketgan edi.

Foydanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества. М., Высшая школа.,1990.
- 2.Косвен О.М. Ибтидоий маданият тарихи очерклари.Т., Узб. 1960
- 3.Алексеев В.П. становление человечества.М., высшая школа 1984
- 4.Эгамбердиева. Н. А. Археология. Т. Фан ва технология. 2011, 89-б.
- 5.Ибрагимов. Р. Археология.Т. Фан. 2022.
6. Қудратов С. С. Археология.Тошкент 2023
7. О.Назаров. Ибтидоий жамият тарихи. Ўқув қўлланма Тошкент 2024.
8. О.Назаров. Неолит даври инқилоби. Ўқув қўлланма Тошкент 2024.

9. Nazarov, O. R., & Saydullayev, S. (2024). "AVESTO"–EZGULIK TIMSOLIDIR. Talqin va tadqiqotlar, 1(1).
10. RAXIMOVICH, N. O., MUTALLIB, I., & MA'RUF OV SHERZOD, K. O. G. (2022). HISTORICAL FACTORS THAT CONTRIBUTED TO THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND CULTURE IN CENTRAL ASIA. International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences, 2(4), 160-165.
11. Rayimjonov, I., Abdumatov, A., & Abdualimova, Z. (2024). FARG 'ONA VODIYSI ARXELOGIYA YODGORLIKLARI QURILISH TARIXIGA OID AYRIM MULOHAZALAR. Talqin va tadqiqotlar, 1(1).
12. Назаров, О., & Абдуматов, А. (2024). ХАДИС ИЛМИ РИВОЖИДАГИ ОЛТИН ДАВР. Ilm-fan va ta'lim, (3 (18)).
13. Abdumatov, A., Mamatov, S., & Raimjonov, I. (2024). THE WALL OF ANCIENT USTRUSHONA OASIS. Talqin va tadqiqotlar, (5 (42)).
14. Galiyev, S. (2024, September). О 'ZBEKISTONDA IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALAR MAXSUS TA'LIMI. In CONFERENCE ON THE ROLE AND IMPORTANCE OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD (Vol. 1, No. 8, pp. 110-114).
15. Mamatkarimovna, A. Z. (2022). THE ROLE OF MIGRATION IN THE POPULATION CENSUS IN UZBEKISTAN. International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences, 2(6), 42-46.
16. Абдуматов, А. (2024). АКАДЕМИК АР МУҲАММАДЖОНОВНИНГ ТОПОНОМИКА ФАНИ РИВОЖИДАГИ РЎЛИ. Talqin va tadqiqotlar, 1(1).
17. Абдуматов, А. А. (2024). АКАДЕМИК АБДУЛАҲАД МУҲАММАДЖОНОВ ИЛМИЙ МЕЪРОСИДА ТАРИХИЙ ТАФАККУР МАСАЛАСИ. Science and innovation, 3(Special Issue 6), 426-431.
18. Xoshimjon o'g'li, R. I., Axmatkulovich, A. A., & Mamatkarimovna, A. Z. (2024). FARG 'ONA VODIYSIDA QADIMGI SHAHARSOZLIK MADANIYATINI O 'ZIGA XOS RIVOJLANISHIGA OID AYRIM MULOHAZALAR. " Science Shine" International scientific journal, 13(1).
19. BOSIMOVICH, T. B., & ALISHER, A. (2022). FROM THE HISTORY OF THE ANCIENT DEFENSE WALLS. International Journal of Intellectual Cultural Heritage, 2(5), 61-65.

MUNDARIJA / TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

1.	BO'LG'USI PEDAGOGLARNING EKOLOGIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA "EKOLOGIK MADANIYAT VA BARQAROR TARAQQIYOT ASOSLARI" KURSINING EKOPEDAGOGIK IMKONIYATLARI Avazov Sh. Utebaeva A.D.	4
2.	MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLA IJTIMOYILASHUVIDA IJTIMOYIY PEDAGOG VAZIFALARI Nosirova Feruza Baxtiyor qizi	13
3.	OLIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARINI MEDIASAVODXONLIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH METODLARI Tursunova Gulnoza Muminovna	17
4.	RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AHOLINING IQTISODIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHNING AHAMIYATI Yusupova Feruza Yo'ldoshevna, Artiqova O'g'iljon Zafar qizi	28
5.	TENGLAMALAR VA TENGSIZLIKLAR O'QITISHDA KASBIY MAZMUNLI MASALALAR O'RNI Azimova Dilnoza Orifovna	34
6.	YOSH GANDBOLCHILARNI TEXNIK KO'NIKMALARGA O'RGATISHDA TRENING USULLARI VA PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR Butabayev Mashxur Adixamjanovich	39
7.	O'ZBEK VA QORAQALPOQ TILLARIDA TURG'UN O'XSHATISHLARNING LINGVOKULTUROLOGIK TALQINI I.Kazakov, D.Kuramboyeva	45
8.	ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ СИСТЕМНОГО ПРОДОЛЖАЮЩЕГОСЯ ЮВЕНИЛЬНОГО АРТРИТА НА ФОНЕ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ Файзийев Азамат Адилбойевич	49
9.	HUNARMANDLIKNI JONLANTIRISH VA YOSHLAR BANDLIGINI TA'MINLASH: IJTIMOYIY-IQTISODIY VA FALSAFIY JIHATLAR Mahmudjonov Javoxir Abduvoxidjon-o'g'li	56
10.	IJTIMOYIY-RUHIY VA RIVOJLANTIRUVCHI ISHLARNING ZAMONAVIY NAZARIYALARI Yulchiyev Sobirali Yuldashevich	61
11.	VOLEYBOL TA'LIMIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA METODIK YONDASHUVLAR Karimov Xabibullo Shavkatovich	65
12.	LANGUAGE AND STYLE OF ELIZABETH GASKELL WORKS Mambetniyazova Inkar Kurbanbayevna	69
13.	DASTLABKI DINIY TASAVVUR VA SAN'ATNING PAYDO BO'LISHINING MUHIM OMILLARI Nazarov Obid Rahimovich, Galiyev Salavat Vildanovich	73
14.	ЛИНГВО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И МЕТОДЫ ЕЕ ПЕРЕДАЧИ В ПЕРЕВОДЕ Несипбаева Саодатхан Куанышбаевна	79
15.	СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ИСТОРИИ В ВУЗАХ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ Омонова Зарнигор Туражон кизи	85
16.	ONLINE PLATFORMS' EFFECTIVENESS IN TEACHING EFL Davronova Farangiz Sunnatovna	89